

6. Лошинская Е.Н. Стратегические императивы государственной поддержки малого и среднего бизнеса ДНР. / Социализация государственной экономической политики: выбор Донбасса как необходимость: коллективная монография / под ред. Л.Б. Костровец. – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – 731 с. – С. 153-169.

7. Итоги деятельности Минэкономразвития в сфере предпринимательства за 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mer.gov_dnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8744&catid=8&Itemid=

8. Власти ДНР налаживают малый бизнес в освобожденных районах. – URL: <https://eadaily.com/ru/news/2022/03/21/vlasti-dnr-nalazhivayut-malyu-biznes-v-osvobozhdennyh-rayonah>

9. В ДНР готовят меры поддержки малого и среднего бизнеса. – URL: <https://regnum.ru/news/polit/3517496.html>

10. Куликова Д.С. Цифровизация бизнес-моделей: глобальные тренды и перспективы развития. Инновации и инвестиции №4, 2022, С.54-58.

УДК 339.37:004.738.5

DOI

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОСИСТЕМНОГО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИЯТИИ РИТЕЙЛА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО

ВОЗИЯНОВ Д.Э.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована методика, направленная на разработку стратегии экосистемного цифрового маркетинга в ритейле, учитывающая особенности современного периода, характеризующегося его неопределенностью.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, ритейл, торговая сеть, методология и методика, экосистема, стратегия, модель

VOZIANOV D.E.,
candidate of economic science,
associate professor,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article justifies the methodology aimed at developing an ecosystem digital marketing strategy in retail, taking into account the features of the modern period characterized by its uncertainty.

Keywords: digital marketing, retail, retail network, methodology and methodology, ecosystem, strategy, model

Постановка проблемы. Современный мир уже стал не таким как был ранее и возврата к старому миропорядку/мироустройству уже не будет. Старые, устоявшиеся взгляды и порядки взаимодействия, ведения бизнеса уходят, а новые – еще не институционализированные и даже не понятные, требующие переосмысления и осознанности в мышлении, ценностях и целях, а, значит, последующих действиях отдельных людей и систем – приходят, но не пришли. Следовательно, остаются некоторые основы – базовые элементы: человек, системы, взаимодействие (как точки соприкосновения, порядок действий и т.п.), из которых и будет выстраиваться работа бизнеса, в т.ч. в сфере ритейла, в будущем.

Анализ исследований и публикаций показал, что вопросам формирования систем, развития торговли, трейд-маркетинга и омниканальности посвящены работы [1,3-6,15], поведенческим особенностям человека и современной среды [7-10,16,19].

Цель статьи. Определить методику формирования стратегии экосистемного цифрового маркетинга в предприятии ритейла в условиях неопределенности будущего.

Изложение основного материала. У современного торгового ритейлера сетевого формата должно быть две стратегии и обе главные, и обе должны использовать возможности цифрового маркетинга, и обе главным образом нацелены на потребителя:

одна – нацелена на развитие бренда торговой сети и привлечение внимания покупателя в магазины торговой сети;

вторая – на покупателя, который уже пришел в магазин торговой сети.

Обе стратегии сфокусированы на покупателя, главной характеристикой которого является то, что он является потребителем-пользователем, но одна стратегия – внешняя (будущий покупатель должен еще прийти в магазин), а другая – внутренняя, когда он уже пришел и находится в магазине.

Современный покупатель – покупатель–пользователь, находящийся сразу в нескольких реальностях, особенно, ввиду того, что обычным его спутником является мобильное устройство, которое он практически не выпускает из рук.

В обеих стратегиях фокусировка внимания маркетолога должна быть нацелена на привлечение и удержание клиента – развитие у покупателей/посетителей магазина приверженности бренду торговой сети, а не только лояльных к ней, т.н. «постоянных покупателей». Ценность устанавливается предприятием через определение его миссии; целей и задач, реализуемых в его стратегиях. Если ценности предприятия совпадают, четко донесены покупателю/посетителю магазинов торговой сети и подтверждены действиями ритейлера, то покупатель превращается в постоянного клиента – постоянного покупателя, что передаст и своим детям (т.е. дети также будут в перспективе клиентами этого бренда – бренда торговой сети, торговых точек, ему принадлежащих).

С. Синек в своих исследованиях подчеркивал, что «...есть только два способа повлиять на поведение человека: вы можете манипулировать им или вдохновлять его» [13, с. 62]. Миссия, как программное заявление от предприятия (торговой сети) должна быть сформулирована на основе ценностей, которые лежат в основе ее деятельности и «...быть достаточно вдохновляющим, чтобы ваша команда нашла в нем цель, но в то же время достаточно прямым, чтобы служить фильтром для принятия важных бизнес-решений» [13, с. 68].

Современный покупатель находится online и off-line, а должен находиться в магазине торговой сети, в орбите ее (торговой сети) бренда, что может быть достигнуто через сформированные стратегии, основанные на омниканальности и экосистемности в рамках четко сформулированной и реализуемой ее миссии.

Под омниканальностью понимают «...объединение разрозненных каналов общения с клиентом в одну систему таким образом, чтобы клиентский опыт общения с брендом стал бесшовным» [15] и все более *персонализированным*.

Персонализация – предложение нужное для персоны/человека (потребителя-пользователя), выявленное на основе обработки данных о его предыдущем опыте/цифрового следа, что позволяет делать оферы, наиболее подходящие для него в нужном месте, в нужное время.

Под экосистемностью следует понимать бизнес-стратегию, основанную на симбиотическом выстраивании взаимодействия входящих в орбиту торговой сети поставщиков и подрядчиков, согласованность действий которых объединена в систему, позволяющую максимально удовлетворять реальные и будущие потребности потребителей-пользователей – покупателей-клиентов лояльных, а в идеале – приверженных торговой сети.

В словарном определении термин «экосистема» трактуется как «...основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему» [18].

Л. Берталанфи [1, с. 30-54] рассматривал экосистему как сложную систему, характеристиками которой являются ее способность к самоорганизации, саморегулированию и саморазвитию.

Ю. Одум считал основной характеристикой экосистем – «...наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энергии между ... частями экосистемы» [12, с. 31].

Следовательно, маркетинг ритейлера сетевого формата целесообразно выстраивать именно вокруг составляющих таких как ценности, омниканальность и экосистемность, важных для современного человека – потребителя-пользователя с учетом особенностей характеристики современного мира и декларируемых ее миссии и ценностях.

Методология формирования стратегий экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети основывается на:

– историческом и диалектическом материализме, вооружающих исследователя знаниями, законами и развития и познания;

– теории систем, организации, управления и маркетинга, вооружающих исследователя знаниями, законами и

закономерностями их формирования, функционирования и управления;

- теоретических основах новой институциональной экономической теории, вооружающих исследователя знаниями, законами и закономерностями формирования и функционирования институтов, включающих в программу исследования особенностей самого человека;

- политэкономии и отраслевой экономики, вооружающих исследователя знаниями законов развития экономики и отраслевых экономических систем;

- психологии, вооружающих исследователя знаниями закономерностей возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Методика, т.е. «...правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий» [11], в частности по формированию и реализации стратегий экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети, с нашей точки зрения должна основываться на использовании принципа «веера». Веер в закрытом положении – «палка» – один сегмент, а его открытие – постепенное добавление звеньев/сегментов, что позволяет, в конечном итоге, сформировать целостную систему.

Система управления маркетингом в целом и цифровым маркетингом в частности, как элементом целостной системы, на предприятии торговли сетевого формата должна соответствовать разработанной стратегии (рисунок 1).

В основе формирования стратегий маркетинга торгового предприятия, в т.ч. цифрового, должна лежать психология, дополненная экономикой и другими техническими решениями достижения цели от действий и взаимодействия. Целью работы продуктовой торговой сети является не просто получение прибыли, а, прежде всего, удовлетворение потребностей их целевой аудитории – покупателей (разного возраста, статуса и т.п.) в продуктах питания, предоставления услуг и др. наилучшим образом, что позволит предприятию иметь прибыль, как позитивно оцененный кошелем покупателей результат действий, осуществляемых торговой сетью при взаимодействии с целым рядом контрагентов (поставщиков, подрядчиков и др.).

Рис. 1. Алгоритм разработки и внедрения стратегии экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети, авторская разработка

Описание основных этапов разработки и внедрения стратегии экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети, а также метрик оценки представлено в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика этапов разработки и внедрения стратегии экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети

Этапы	Описание	Метрики
Организационно-подготовительный	Решение о внедрении цифрового маркетинга в стратегию работы торговой сети; определяется его видение в системе предприятия и в имеющейся маркетинговой стратегии, с учетом декларируемой миссии предприятия. Оцениваются фактически имеющиеся взаимосвязи бренда «ПРС» с поставщиками, подрядчиками и др. стейкхолдерами, входящими в его орбиту (To is)	Молекула «ПРС» - tois; Имеющаяся Стратегия маркетинга
Исследовательский	Анализ и определение кто, где, как	ответ на вопросы: кто, где, как (таблицы)
Исполнительский	выработка стратегии; описание ее составляющих; формирование омни-комплекса маркетинга	Омни-комплекс маркетинга; Элементы, которые будут внедряться
Оценки и регулирования	Накопление и анализ фактической информации; разработка мероприятий по вовлечению выявленных возможностей	Проекты маркетинговых мероприятий для согласования; Приказы по предприятию

Являясь сложной системой торговое предприятие вступает во взаимодействие с:

- поставщиками товаров (формирование ассортимента, предлагаемых товаров для покупателей);
- поставщиками оборудования и т.п.;
- подрядчиками (выполняющими работы и предоставляющими услуги непосредственно для него);
- государством (по уплате налогов, сборов, социальным программам и т.п.);
- организациями (по обучению персонала, переподготовке и т.п.);
- покупателями (при непосредственном процессе реализации товаров и услуг, осуществлении их обслуживания).

Конкретные работники и в обобщенном смысле целые предприятия при взаимодействии ориентируются на определенный тип взаимодействия, который либо сложился, либо выработан (оттренирован) как надлежащий или желательный в процессе взаимодействия.

Предприятию, а точнее его руководству, необходимо осознать и выбрать – какой тип взаимодействия приветствуется и будет использован в будущем (т.е. будет реализован во всех аспектах, включая формирование стратегий и их практическую реализацию).

В последнее время появился ряд руководителей разного уровня и деятелей, считающих что главное во взаимодействии с людьми – это вовремя поданная манипуляция и во всех своих действиях основываются на использовании манипуляций для достижения цели (будь то личных, государственных или корпоративных).

Но согласно Э. Шострому есть два типа людей, исходя из их личности «...актуализатор – цельная личность, и поэтому его исходная позиция – сознание самоценности и манипуляторы – разорванная личность, исходит из позиции нехватки» [16, с. 13], что проявляется в их действиях при осуществлении взаимодействия.

В исследованиях С.М. Меджидовой указывается, что «... по мнению Маслоу соотношение между манипуляторами и актуализаторами 99% к 1%. ... Стиль жизни манипулятора базируется на 4-х китах: ложь, неосознанность, контроль и цинизм. Стиль жизни актуализатора – это честность, осознанность, свобода

и доверие» [10]. На более глубоком уровне выбор во взаимодействии осуществляется между каилоидным и авелоидным типом поведения человека, исходя из усвоенных человеком подходов к жизни и соответствующим ценностям и установкам, лежащими в основе ментальных моделей поведения людей, определяющим тип поведения при взаимодействии.

Разновидности моделей взаимоотношений, которые могут быть использованы для построения стратегий экосистемного цифрового маркетинга для ритейлера сетевого формата представлены в таблице 2.

Таблица 2

Разновидности моделей взаимоотношений для построения стратегий экосистемного цифрового маркетинга в ритейле

Модель взаимоотношений	Субъекты взаимодействия / «сделки»		Сущность стратегических целей при взаимодействии	Характеристика взаимоотношений
	«Я»	«Ты»		
«Я выиграл – Ты выиграл»	+	+	Обоюдный выигрыш	Сотрудничество на основе взаимной выгоды от взаимодействия на основе «четной сделки»
«Я выиграл – Остальное меня не касается»	+		Выигрыш одного («нарциссический выигрыш»)	Подчинение победителю
«Я выиграл – Ты проиграл»	+	-	Выигрыш за счет проигрыша	Борьба за победу/первенство
«Я проиграл – Ты выиграл»	-	+	Проигрыш за счет выигрыша	Уступка оппоненту, уход от борьбы
«Я проиграл – Ты проиграл»	-	-	Обоюдный проигрыш	Самопожертвование ради поражения оппонента

Составлено автором

Общая «картина мира» соответствовала характеристикам:

- SPOD, существовавшая до конца 1980-х гг. XX века;
- VUCA с 1987 г. – по конец 2010-х гг., а теперь уже и

– BANI с 2020 г. – по настоящее время.

По мнению В. Штерна, «...единственной эффективной моделью является модель «Я выиграл – Ты выиграл» [17], остальные модели являются неэффективными, но гораздо чаще используются в выстраиваемых взаимоотношениях.

Как на бизнес в т.ч. в сфере торговли, так и на людей в целом оказывает влияние внешняя среда, которая определяется сложившейся «картиной мира» (то как человек видит этот мир) общей – общественно сложившейся и персональной, исходя из особенностей ее восприятия личностью – отдельным человеком. Через т.н. «гипноз современной реальности», человек впадает в «коллективный транс» и видит мир каким-либо образом.

Общей чертой в «картинах мира» SPOD и даже, частично, в VUCA-мире, была линейность процессов, где можно было планировать на больший или меньший отрезок времени, чего нет BANI. По мнению А. Кириковой «...заявить, что мир-VUCA и мир-BANI – это два разных мира, будет не совсем верным. BANI не отменяет концепт VUCA, он его переформатирует» [8].

Подчеркнем, что стратегии, стратегическое планирование и вообще какое-либо планирование в условиях неопределенности приобретает новый смысл и значение.

Это теперь не четкий план действий, а скорее, реакция – реактивные действия или «создание» обстоятельств, благоприятных для своих действий, исходя из имеющихся возможностей и потребностей потребителей на основе креативных идей, позволяющих достигать эффективности, в основе которой лежат процессы оптимизации.

Оптимизация – «...наиболее благоприятный, наиболее соответствующий» [14], т.е. получение максимальной пользы при минимальных затратах.

Под *оптимизацией* следует понимать оптимизацию бизнеса, его структуры, всех процессов и элементов, нацеленная на удовлетворение потребностей потребителей (максимизация функции полезности) за счет уникальности (креативности, креативной идеи, которая понятна, удобна, «нравится» потребителю) и эффективности:

информационных, расширяющихся и углубляющихся;
затрат и издержек, позволяющих лучше, быстрее, а, значит, эффективнее справляться с поставленными задачами.

Рис. 2. Методологическая модель формирования цифрового маркетинга для ритейлера сетевого формата, авторская разработка

Следовательно, работа бизнеса (в т.ч. в сфере торговли) и его маркетинг, включая цифровой, в условиях VANI-мира, который является более быстрым и сложным, хаотичным, не имеющим ясной структуры требует переосмысления, умения приспособливаться к текущим обстоятельствам и моментам на основе того, что можно противопоставить исходным его характеристикам, а именно:

хрупкости – гибкость и сопротивляемость, чтобы стать устойчивее;

тревожности – эмпатию и осознанность, чтобы понимая и осознавая чужие эмоции, их затруднения и проблемы, предлагать «удобные» и адекватные решения;

нелинейности – понимание общего контекста и, снова, гибкость, чтобы обеспечить адаптивность;

непостижимости – максимальную прозрачность и интуицию, чтобы быстро предлагать не «легкие», а «правильные» решения, креативные, но эффективные.

Методологическая модель формирования цифрового маркетинга для ритейлера сетевого формата представлена на рисунке 2. При создании системы особую значимость следует уделять ее витальности, т.е. «...способности жить, расти или развиваться» [2].

Витальность системы маркетинга торговой сети представляет собой ее жизнеспособность с точки зрения:

– социального восприятия (ее нужность, что определяется позитивным восприятием офер человеком (покупателем/потребителем-пользователем, а также различными стекхолдерами – поставщиками, подрядчиками и др., чтобы находиться в системе, пользоваться ее системными свойствами, осознавая получаемые выгоды и удобства);

– экономической целесообразности (ее возможности получения желаемых результатов/выгод/выигрыша всеми участниками взаимодействия в системе, что соответствует росту товарооборота для торговых предприятий, объема продаж для сферы услуг, а также получения прибыли – источника развития предприятий).

Для покупателей также есть выигрыши – это:

– либо снижение энергоемкости для получения желаемого (все можно получить, увидеть, заказать, купить и др. в одном месте, в

одном приложении, которое работает омниканально, а также в стенах магазина, где подобраны товары и услуги, включая обеспечение высокого уровня обслуживания, безопасности, контроля качества и др. преимуществ);

– либо купить больше товаров за счет скидок, бонусов и др. в удобной форме и в удобное время за счет омниканальности (принцип: 24/7/306°).

Отметим, что нежизнеспособные системы разрушаются, всегда (тому масса примеров: начиная от империй, стран, городов, бизнесов, общественных организаций, партий и заканчивая частными историями разрушения жизни людей, которые вроде бы имели все).

Кроме того, стратегическим направлением формирования витальных систем в бизнесе станет потребность уже к 2030 г., когда наступит пик кризиса, сформировать некий контур нового/обновленного бизнеса за счет креативных идей, гибких команд и снижения издержек, чтобы система могла стать более энергоэффективной.

Следовательно, станут исчезать ряд профессий, которые могут быть заменены машинами/роботами, что также позволит сократить издержки для предприятий.

По утверждению К. Шваба «...до 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% в отраслях развлечения; ...до 75% ресторанов могут разориться из-за локдаунов и последующих мер социального дистанцирования» [19].

По идеи К. Шваба перед *человечеством* открывается десятилетний период борьбы за «счастье» (т.к. озвучена концепция в мае 2020 г. и издана книга «COVID-19: TheGreatReset» [19], где описаны основные стратегические действия, цели и смыслы), обещанного Великой Перегрузкой, на основе перспективы создания «технологического рая», «нового прорыва» и «умных городов», слияния человека с машиной и невиданных возможностей людей-киборгов.

Также К. С. Латышев отмечает, что «...цифровизация всего и вся, включая отмену наличных денег, сделает зависимость 99% населения от высшего управляющего класса тотальной» [9].

В тоже время К. Швабом также отмечено, что «...наш сегодняшний императив: бесконтактная экономика. ... По мере

того как социальное и физическое дистанцирование будет удерживаться, люди будут больше обращаться к веб-платформам – для общения, для работы, консультаций, покупок, услуг» [19].

Как показали исследования розничная торговля за счет своей исторической уникальности и креативного подхода к ее функционированию в настоящем времени представляет собой систему, которая в меньшей степени подвержена разрушительному действию «модели VANI-мира».

Однако, исчезновение одних профессий в торговле и ее маркетинге будет заменено другими, включая основанными на цифровизации. Модель-алгоритм формирования стратегии экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети на примере ООО «Первый Республиканский Супермаркет» представлена на рисунке 4.

Для выстраивания собственной стратегии предприятиям следует понимать общую направленность движения мировой системы и определить свою «нишу» действий. Согласно с мнением В. Катасова, который отмечал, что для того «...чтобы понять, что происходит и может произойти в российской экономике, надо понимать, что происходит в мировой экономике» [7], а отсюда – понимания замысла и смыслов можно выстраивать собственные стратегии, которые соответствуют собственным ментальным моделям, целям и смыслам, с учетом влияния фактора «знание замыслов противника», методов и механизмов их действий (т.е. какую истинную цель они преследуют), чтобы отстроиться от них.

Конечно, главным фактором происходивших в мировой экономике событий и процессов был «COVID-19». Программа К.Шваба «The Great Reset»/«Великая перезагрузка» четко показывает/определяет вектор развития будущего, что соответствует некрофильному типу поведения, манипулятивному типу взаимодействия приверженцев идей К. Шваба.

Это прежде всего, крупные корпорации, глобалистически настроенные элиты, а также вовлеченные в их орбиту люди – покупатели-потребители – объекты манипуляции, которые зачастую даже не осознают степень и глубину реальности, целеполагания и смыслов, используемых манипуляторами, которые считают их «биомассой» – массовым потребителем.

Рис. 4. Модель-алгоритм формирования стратегии экосистемного цифрового маркетинга розничной торговой сети, авторская разработка

Следовательно, разрабатываемая предприятием – торговой сетью стратегия должна учитывать и этот аспект – как будет встроена система предприятия и его маркетинг в общий контекст движения глобального мира и какие цели, инструменты для этого используются, какой смысл взаимодействия закладывается, к чему должны привести действия предприятия на рынке и его маркетинговые усилия.

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что розничная торговля, торговая сеть, ее магазины – базовый элемент взаимодействия, в котором удовлетворяются важнейшие потребности человека в еде (продуктовые магазины /отделы /секции), одежде (промтоварные магазины /отделы /секции), книжные (магазины /отделы /секции) и т.п., где человек исторически взаимодействует и общается, реализует потребность в выборе, формировании своей индивидуальности, проявляющейся в индивидуальных предпочтениях, слышит мнения и комментарии и т.п., причем, имеющая для человека цель – «выполнение нужного/необходимого действия, а не развлечение/пустое времяпрепровождение». Обоснована методика формирования стратегии экосистемного цифрового маркетинга в предприятии ритейла в условиях неопределенности будущего.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на формирование комплекса маркетинга и определение подходов к разработке отдельных элементов стратегии экосистемного цифрового маркетинга в предприятии розничной торговой сети.

Список использованных источников

1. Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов /Л. Берталанфи //Системные исследования. Ежегодник. – М.: Наука. – 1969. – с. 30-54.
2. Витальность [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. Возиянова Н.Ю. Современные тенденции управления и прогноз в сфере услуг в условиях нестабильной внешней среды / Н.Ю. Возиянова, А.А. Азарян // Экономика, бизнес, инновации: проблемы, тенденции и перспективы развития. Монография. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. Пенза, 2020. С. 52-64.
4. Возиянова Н.Ю. Факторы влияния на кооперативное взаимодействие субъектов в сфере торговле / Н.Ю. Возиянова, М.К. Скороварова // Научный вестник государственного

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет». 2019. № 5. С. 606-614.

5. Германчук А.Н. Выбор системы распределения на основе моделирования принятия решений в условиях неопределенности / А.Н. Германчук // Менеджер. 2018. № 4 (86). С. 106-113.

6. Германчук А.Н. Омниканальность как инновационное направление развития трейд-маркетинга / А.Н. Германчук // Современные проблемы развития социально-экономических систем: инновационные подходы и решения в управлении и маркетинге. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный редактор А.Д. Мурзин. Ростов-на-Дону, 2021. С. 93-98.

7. Катасонов В. Локдаун навсегда: «Великая перезагрузка» Клауса Шваба /В.Катасонов /Царьград [сайт] 05.01.2021. – URL: https://tsargrad.tv/articles/lokdaun-navsegdavelikaja-perezagruzka-klausa-shvaba_311153

8. Кирикова А. VUCA и BANI: восемь букв, объясняющих мир /А.Кирикова /РБК Тренды [сайт] 03 08 2022. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62866fde9a794701a4c38ae4>

9. Латышев, С. «Великая перезагрузка»: манифест глобалистов по захвату мира URL: https://tsargrad.tv/articles/velikaja-perezagruzka-manifest-globalistov-po-zahvatu-mira_300433

10.Меджидова С.М. Типологическая модель Э. Шострома: Манипуляторы – Актуализаторы /С.М.Меджидова /Azərbaycanca [сайт]. – URL: <http://psychology.az/shostrom.php>

11.Методика [Электронный ресурс]<https://ru.wikipedia.org/wiki>

12.Одум, Ю. Основы экологии / Ю. Одум. – М.: 1975. – 741 с.

13.Синек, С. Начни с «Почему?» Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать /Саймон Синек. – М.: Изд-во: Бомборо, 2021. – 272 с.

14.Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.И. Петорва; изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Государственное издательство иностр. и нац. словарей, 1954. –853 с.

15.Шабанов В. Что такое омниканальность / В. Шабанов, Ф.Вольнов, М. Любарова / Mindbox [сайт] 15.09.2020. – URL: <https://mindbox.ru/academy/education/chto-takoe-omnikanalnost/>

16.Шостром Э. «Анти-Карнеги», или Человек-манипулятор /Э.Шостром // <http://nkozlov.ru/library/s42/d395/?full=1>

17.Штерн В. Школа Стивена Кови. 10 шагов к эффективности и богатству /В. Штерн / Plam.ru онлайн библиотека [сайт]. – URL:

http://www.plam.ru/bislit/shkola_stivena_kovi_10_shagov_k_yeffektivnosti_i_bogatstvu/index.php

18. Экосистема [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>

19. Schwab, K. COVID-19: The Great Reset / Klaus Schwab, Thierry Malleret. – Publisher: ISBN Agentur Schweiz (July 9, 2020). – 280 p.

УДК: 339.16

DOI

СТАНОВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТОРГОВЛЯ»

ПОПАДЮК О. И.

канд. экон. наук,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована эволюция взглядов на сущность торговли, приведены наиболее известные толкования данной категории. Осуществлено краткое описание исследования торговли учеными-экономистами.

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, торговые отношения, обмен, бартер, товарооборот.

FORMATION AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF «TRADE»

POPADYUKO.I.

candidate of economic science

SO HPE «Donetsk National University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the evolution of views on the essence of trade, presents the most famous interpretations of this category. A brief description of the study of trade by scientists-economists is carried out.

Keywords: trade, retail trade, trade relations, exchange, barter, turnover.

Постановка задачи. Розничная торговля является конечным звеном в процессе товародвижения от производителей к потребителям. Она обеспечивает превращение товаров и услуг в деньги, т.к. именно в процессе розничной торговли происходит переход товаров из сферы обращения в сферу потребления.